

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ЧЕРЧЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Байзахова Сапаркуль Шадиевна¹, Жолдасбекова Сауле Абдразаховна²

¹Докторант ЮКУ им.М.Ауэзова, ²д.п.н., профессор ЮКУ им.М.Ауэзова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17443953>

***Аннотация.** Статья посвящена проблеме формирования готовности будущего учителя художественного труда и черчения к профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации образования. Изучение художественного труда и черчения как необходимого компонента профессиональной подготовки педагога позволило выявить уровни сформированности цифровой компетентности. Переход на цифровой уровень обеспечения профессионально-педагогической подготовки учителя художественного труда и черчения предполагает модернизацию инфраструктуры, внедрение интернет-технологий цифрового обучения, обновление цифрового методического обеспечения, переосмысление традиционных условий организации учебно-деятельностного процесса, использование интерактивных и инновационные педагогические технологии. Формирование цифровой компетентности способствует переносу некоторых традиционных форм обучения в цифровое пространство, обеспечивая тем самым многоуровневый характер формирования готовности будущего учителя к педагогической деятельности.*

***Xulosa.** Maqola kelajakdagi badiiy mehnat o'qituvchisining ta'limni raqamli o'zgartirish sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirish muammosiga bag'ishlangan. Badiiy mehnat va chizmalarni o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining zarur tarkibiy qismi sifatida o'rganish raqamli kompetentsiyaning shakllanish darajasini aniqlashga imkon berdi. Badiiy mehnat va chizmachilik o'qituvchisining kasbiy va pedagogik tayyorgarligini ta'minlashning raqamli darajasiga o'tish infratuzilmani modernizatsiya qilishni, raqamli ta'limning Internet texnologiyalarini joriy etishni, raqamli uslubiy ta'minotni yangilashni, o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy shartlarini qayta ko'rib chiqishni, interaktiv va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Raqamli kompetentsiyani shakllantirish ta'limning ba'zi an'anaviy shakllarini raqamli makonga o'tkazishga yordam beradi va shu bilan kelajakdagi o'qituvchining pedagogik faoliyatga tayyorligini shakllantirishning ko'p bosqichli xususiyatini ta'minlaydi.*

***Annotation.** The article is devoted to the problem of the formation of the readiness of the future teacher of artistic labor and drawing for professional activity in the context of digital transformation of Education. The study of artistic labor and drawing as a necessary component of the teacher's professional training made it possible to identify the levels of formation of digital competence. The transition to the digital level of ensuring professional and pedagogical training of a teacher of artistic labor and drawing involves the modernization of infrastructure, the introduction of internet technologies of digital teaching, the updating of digital methodological support, the rethinking of traditional conditions for organizing educational activities of the*

process, the use of interactive and innovative pedagogical technologies. The formation of digital competence contributes to the transfer of some traditional forms of training to the digital space, thereby ensuring the multi-level nature of the formation of the readiness of the future teacher for pedagogical activity.

Ключевые слова: художественно-трудовое образование, готовность, цифровизация, цифровая культура, цифровая школа.

Kalit so'zlar: *badiiy va mehnat ta'limi, tayyorlik, raqamlashtirish, raqamli madaniyat, raqamli maktab.*

Keywords: *art and labor education, readiness, digitalization, digital culture, digital school.*

Интенсивная цифровизация всех сфер общественной жизни привела к необходимости обновления педагогических подходов и содержания профессиональной подготовки будущих учителей. Одним из ключевых направлений современной педагогики становится формирование цифровой компетентности педагога, способного эффективно использовать современные информационные технологии в образовательном процессе. Особое значение данная проблема приобретает в области художественного труда и черчения, где совмещаются элементы эстетического, технологического и проектного образования. Готовность учителя художественного труда к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования определяется способностью интегрировать традиционные методы обучения с новыми цифровыми инструментами, направленными на развитие творческих и практических навыков учащихся.

Современная образовательная среда требует от педагога художественного труда высокого уровня цифровой грамотности, владения технологиями визуализации, моделирования и проектирования. Традиционная методика, основанная на передаче знаний через демонстрацию и практические упражнения, сегодня дополняется цифровыми ресурсами, позволяющими учащимся создавать и моделировать художественные объекты в интерактивных форматах. Исследователи Е.В.Гнатышина, Ю.Ф.Катханова, Е.В.Клейменова подчёркивают, что цифровизация образовательного пространства формирует новые компетенции, среди которых важнейшими становятся способность педагога адаптироваться к технологическим изменениям и умение интегрировать цифровые ресурсы в учебную практику.

В контексте художественно-трудового образования цифровые технологии становятся инструментом для реализации креативного потенциала учащихся. Использование графических редакторов (Canva, Adobe Express), приложений для 3D-моделирования (Tinkercad, SketchUp, Blender), программ для цифрового дизайна и визуализации (Paint 3D, CorelDRAW, Fusion 360), а также технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) открывает новые возможности в преподавании художественного труда. Учащиеся могут не только выполнять традиционные задания по композиции, макетированию или моделированию, но и применять цифровые инструменты для создания дизайн-проектов, трёхмерных объектов и интерактивных визуальных решений.

Современный учитель художественного труда должен владеть цифровыми средствами не только как техническим инструментом, но и как элементом творческой педагогической среды. Цифровые сервисы и платформы позволяют создавать интегративные формы обучения, сочетающие практическую и исследовательскую деятельность. Например, использование

приложений для 3D-печати, виртуальных мастерских и симуляторов ремесленных процессов делает образовательный процесс более наглядным и практико-ориентированным. Включение таких технологий способствует развитию проектного мышления и повышает мотивацию учащихся к самостоятельному творчеству.

По мнению Е.В.Клейменовой, цифровая среда способствует формированию у педагога новых профессиональных качеств - способности к самообучению, цифровой коммуникации и использованию междисциплинарных знаний. Учитель художественного труда становится медиатором между традиционными ремесленными техниками и современными цифровыми инструментами творчества. В условиях цифровой школы он организует учебный процесс с опорой на мультимедийные ресурсы, виртуальные демонстрации, цифровые макеты и интерактивные панели.

Формирование цифровой культуры педагога художественного труда предполагает развитие умений критически осмысливать цифровой контент, отбирать подходящие ресурсы, проектировать цифровые учебные задания. Важно, чтобы цифровая среда не подменяла творческий процесс, а дополняла его, обеспечивая новые формы самореализации. В этом контексте особое значение приобретают технологии нейросетевого проектирования (Midjourney, Ideogram, DALL·E, Firefly), которые позволяют использовать искусственный интеллект как средство визуального вдохновения и генерации художественных идей.

Современные технологии, применяемые в школьном курсе «Художественный труд», могут быть классифицированы по функциональному назначению: визуализационные (Canva, Paint 3D, Adobe Fresco), моделирующие (Tinkercad, SketchUp, Blender), производственные (3D-принтеры, лазерные резак), интерактивные (VR/AR-программы, панели, симуляторы), интеллектуальные (нейросети, AI-дизайн). Их интеграция в образовательный процесс обеспечивает возможность построения многоуровневой художественно-практической подготовки школьников.

Интеграция современных цифровых технологий в преподавание художественного труда не только расширяет методический инструментарий учителя, но и трансформирует саму структуру учебного процесса. Учитель художественного труда и черчения всё чаще выступает как наставник в исследовательской и проектной деятельности учащихся, направленной на создание материальных и виртуальных объектов. Работа с цифровыми моделями в Tinkercad (ориентирована на школьников **11-15 лет** и направлена на развитие пространственного мышления, творческих и инженерных навыков с использованием бесплатной онлайн-платформы Tinkercad) и SketchUp (для эскизов) помогает школьникам освоить основы проектирования, геометрии, композиции и технологического мышления. Применение VR/AR-технологий позволяет учащимся взаимодействовать с трёхмерными моделями в режиме реального времени, анализировать пропорции, цветовые сочетания и конструктивные решения.

Использование графических планшетов, интерактивных панелей и 3D-принтеров даёт возможность реализовать межпредметный подход, соединяя художественные, технологические и инженерные компоненты обучения. Таким образом, цифровизация способствует развитию системного мышления и формированию у школьников компетенций, востребованных в современном обществе. В то же время важно подчеркнуть, что цифровые технологии должны не заменять традиционные формы

художественно-трудовой деятельности, а органично их дополнять, создавая баланс между ремесленным опытом и цифровым творчеством.

Е.В.Гнатышина и Ю.Ф.Катханова отмечают, что эффективность цифровизации в педагогике зависит не только от уровня технического оснащения школы, но и от степени готовности педагога использовать эти технологии осмысленно и методически обоснованно. Учитель художественного труда должен уметь подбирать цифровые инструменты в зависимости от образовательных задач, учитывать возрастные и психологические особенности обучающихся, сочетать виртуальные средства и реальные материалы. Это обеспечивает комплексное развитие учеников, где цифровые технологии становятся средством художественного познания мира.

Цифровая культура учителя художественного труда формируется как синтез профессиональных, художественных и информационно-коммуникативных компетенций. Она включает умение создавать цифровые дидактические материалы, работать с графическими и проектными программами, формировать у школьников навыки цифровой безопасности и культуры сетевого общения. Одновременно с этим цифровая культура проявляется в этическом отношении к информации, уважении к авторству и осознании роли технологий как средства творческого самовыражения, а не как самоцели.

Художественно-трудовое образование в условиях цифровой трансформации ориентировано на формирование у школьников ключевых компетенций XXI века - креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации. Цифровые технологии позволяют реализовать индивидуальные образовательные траектории, развивать проектную самостоятельность и навыки эстетического восприятия. Применение интерактивных сред, облачных сервисов для хранения и презентации проектов, платформ для совместного творчества формирует у школьников чувство сопричастности и ответственности за результат коллективной работы.

Современный педагог художественного труда должен быть не только носителем профессиональных знаний, но и проводником в мире цифровой культуры, способным вдохновлять учащихся на использование технологий для творческого самовыражения. Он проектирует учебный процесс как открытую образовательную систему, где традиционные инструменты (краски, ткани, древесина, пластилин и др.) взаимодействуют с цифровыми средствами визуализации и моделирования. Такое сочетание способствует более глубокому пониманию художественно-прикладных дисциплин и позволяет школьникам применять знания в новых, технологически насыщенных контекстах.

А.А.Васильева отмечает, что цифровизация педагогического процесса не должна разрушать ценность личного взаимодействия между учителем и учеником. Напротив, она должна обогащать этот процесс, создавая условия для сотрудничества, взаимного обучения и обмена идеями. Цифровые инструменты становятся средством поддержки педагогического общения и творчества. Учитель художественного труда, используя современные технологии, обеспечивает сохранение человеческого измерения в образовательной практике и воспитывает у обучающихся эстетическое отношение к цифровому миру.

Таким образом, готовность учителя художественного труда и черчения к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования определяется его способностью органично сочетать традиционные и инновационные формы обучения, использовать цифровые технологии для раскрытия творческого потенциала учащихся,

развивать их эстетическое восприятие и техническое мышление. Применение цифровых инструментов способствует развитию креативности, формированию эстетического вкуса и профессиональной гибкости учащихся. Современный педагог должен быть не только мастером художественного труда, но и проводником в мир цифрового творчества, способным соединять традиционные и инновационные формы обучения для воспитания гармонично развитой личности.

Цифровизация открывает перед художественно-трудовым образованием широкие перспективы, способствуя формированию педагога нового поколения - компетентного, творческого, гибкого, владеющего современными цифровыми средствами и способного воспитывать личность, готовую к жизни и труду в условиях цифрового общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гнатышина Е.В. Цифровизация образования: тенденции и перспективы развития. - Москва, 2022.
2. Катханова Ю.Ф. Цифровая трансформация в художественном образовании: монография /Катханова Ю.Ф.; ФГБОУ «МПУ», Институт изящных искусств, Кафедра дизайна и медиатехнологий в искусстве. -Уфа: МЦИИ Омега Сайнс, 2021. - 220 с.
3. Клейменова Е.В. Информационные технологии в художественном образовании. - Екатеринбург, 2023.
4. Васильева А.А. Традиции и инновации в художественно-педагогическом образовании. -Казань, 2020.
5. Катханова, Ю.Ф. Творческие способности и их развитие в графической деятельности: монография / Ю.Ф. Катханова. – Чебоксары: ИД «Среда», 2018. -140 с.
6. Цифровые технологии в художественном труде: методические рекомендации. - Министерство просвещения РФ, 2024.